

Transformação Digital Bancária (TDB): Quais artefatos apoiam essa transformação?

Autoria

Luiz Pereira Pinheiro Junior - luizpinheirojunior@gmail.com

Prog de Mestr e Dout em Admin - PMDA - Universidade Positivo

Outro - Outra

Eliseu da Silva - businessup21@gmail.com

Outro (MBA em Gestão em Tecnologia da Informação e Comunicação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Resumo

Transformação digital tem sido um fenômeno de modernização nas organizações, departamentos e ambientes por meio de novas tecnologias. Este artigo tem como objetivo explorar como as novas tecnologias proporcionam uma transformação digital no setor bancário. Para isso, foi construída uma revisão da literatura analisando aspectos da evolução bancária desde a era da informática utilizada como meio de solução operacional até a era atual dos produtos digitais disruptivos. Após a revisão da literatura foi realizado uma investigação empírica em cinco principais bancos brasileiros. Os achados desta pesquisa permitem apresentar que a transformação digital neste setor pode ocorrer por meio das novas tecnologias como: internet das coisas, analytics, bigdata, computação cognitiva, aprendizagem de máquina, comunicação por aproximação (nfc), blockchain, cloud, omnichannel e chatbots. Para evidenciar esses resultados foi realizado um quadro comparativo do uso desses artefatos nas instituições e como ela contribui para a transformação. Conclui-se que a transformação digital bancária brasileira é um fenômeno em acontecimento neste período. Os artefatos tecnológicos permitem que os bancos transformem os seus produtos e disponham mais autonomia para os seus clientes, porém há uma barreira de cultura organizacional interna e externa que pode ser explorada em estudos futuros.